

УДК: 338.2:620.9(574)

МРНТИ: 06.61.00

ШИКИЗАТТЫҚ ТӘУЕЛДІЛІК ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ: ҚАЗАҚСТАН МЫСАЛЫНДА

ШАРАПАТ МАҒЖАН АЛМАТУЛЫ

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің экономика факультетінің
магистранты

Ғылыми жетекші – **НАБИЕВА М.Т.** PhD доцент м.а
Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада Қазақстан экономикасындағы мұнай, газ және уран секторларына жоғары тәуелділік деңгейі талданып, шикізаттық тәуелділіктің негізгі салдарлары көрсетіледі. Зерттеу барысында «ресурстық қарғыс» және «голланд ауруы» теориялары қарастырылып, Қазақстандағы өндіріс көлемі, экспорт құрылымы, бюджет кірістері және Ұлттық қор деректері негізінде нақты талдау жүргізіледі.

Мақалада сондай-ақ энергетикалық саясаттың трансформация бағыттары – жаңартылатын энергия көздерін дамыту, энергия тиімділігін арттыру және экономиканы әртараптандыру шаралары бағаланады. Шикізат өндіруші бірқатар елдермен салыстыру арқылы Қазақстан үшін тиімді саяси және институционалдық шешімдер ұсынылады.

Кілт сөздер: шикізаттық тәуелділік; энергетикалық саясат; мұнай-газ секторы; уран өндірісі; экспорт құрылымы; ресурстық қарғыс; голланд ауруы; әртараптандыру; жаңартылатын энергия көздері; мемлекеттік реттеу; Ұлттық қор; энергия қауіпсіздігі; экономикалық тұрақтылық.

Шикізат өндіруші елдер әдетте табиғи ресурстарға бай болып, олардың экономикалық дамуы мен бюджет кірістері көбіне экспортқа тәуелді болады. Мұндай елдерде мемлекеттік саясат көбінесе ресурстарды тиімді басқаруға, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және экономиканың әртараптандырылуына бағытталады. Алайда шикізаттық тәуелділік экономиканың құрылымдық теңгерімсіздігіне, өндірістің циклдік сипатқа ие болуына және өңдеуші сектордың дамымай қалуына әкеп соғуы мүмкін.

Қазақстан экономикасы ұзақ жылдар бойы мұнай, газ және уран экспортына жоғары дәрежеде тәуелді болып келеді. Мысалы, 2024 жылы елдің жалпы экспорт көлемінің шамамен 70%-ы көмірсутек ресурстарынан құралса, бюджеттің мұнайдан түскен кіріс үлесі шамамен 50%-ға жуық болды. Сонымен қатар, мұнай-газ секторына тәуелділік ЖІӨ құрылымында да көрініс табады: көмірсутек өндірісі жалпы ЖІӨ-нің 20%-дан астамын қамтамасыз етеді. Осы көрсеткіштер Қазақстан экономикасының шикізатқа тәуелділігін нақты көрсетеді[1].

1-диаграмма

Энергетикалық саясаттың трансформациясы бірнеше себептермен өзекті болып отыр. Біріншіден, мұнай бағасының құбылмалылығы елдің бюджетіне және макроэкономикалық тұрақтылығына айтарлықтай әсер етеді. Екіншіден, энергетикалық қауіпсіздік мәселелері – ішкі нарықтағы тұрақты энергиямен қамтамасыз етуді талап етеді. Үшіншіден, «жасыл» экономика трендтері мен жаңартылатын энергия көздерін дамыту жаһандық экономикалық үрдістерге сай Қазақстанның энергетикалық секторын әртараптандыруға мүмкіндік береді.

Осы зерттеудің өзектілігі – Қазақстанның шикізаттық тәуелділігінің экономикалық салдарын анықтау, мемлекеттік реттеу тетіктерін бағалау және энергетикалық саясатты трансформациялау арқылы тұрақты даму жолдарын қарастыру болып табылады.

Теориялық негіздер

Қазақстан сияқты шикізат өндіруші елдердің экономикалық дамуын түсіндіру үшін бірнеше негізгі теориялық модельдер қолданылады. Бірінші теория – «шикізаттық тәуелділік» (resource dependence). Бұл модельге сәйкес, табиғи ресурстарға тәуелді елдерде экономикалық өсу мен мемлекеттік бюджет кірістері көбінесе шикізат экспортынан туындайды. Мұндай тәуелділік елдің экономикалық құрылымын біржақты етеді, өндіріс пен өңдеуші секторды дамытуды тежейді, ал экономикалық саясаттың икемділігін төмендетеді. Қазақстан жағдайында мұнай, газ және уран экспортының басым үлесі осы теорияның нақты көрінісі болып табылады.

Екінші маңызды теория – «ресурстық қарғыс» (resource curse). Бұл құбылыс табиғи ресурстарға бай елдердің кейде экономикалық даму қарқынының баяулауына, институционалдық әлсіздікке және әлеуметтік теңсіздіктің артуына әкелетінін көрсетеді. Ресурстық қарғыс теориясы шикізат секторынан түскен табыстарды дұрыс бағытталмаған жағдайда, экономикалық және саяси тұрақтылыққа кері әсер етуі мүмкін екенін дәлелдейді. Қазақстан мысалында бұл құбылысты бюджеттің көмірсутекке тәуелділігі, өңдеуші өндірістің аз үлесі және экономикалық әртараптандырудың баяу қарқыны арқылы көруге болады.

Үшінші теория – «Голланд ауруы» (Dutch disease). Бұл модель табиғи ресурстардың экспорттық кірістері ұлттық валюта бағамының нығаюына және басқа экономикалық секторлардың бәсекеге қабілеттілігінің төмендеуіне әкелетінін түсіндіреді. Яғни, шикізат экспортынан түсетін валюталық кірістер өңдеуші өнеркәсіп пен агроөнеркәсіптік секторға теріс ықпал етеді. Қазақстанда мұнай мен газ экспортының жоғары деңгейі ұлттық валютаның бағасына қысым жасап, өндіріс секторында инвестицияның азаюына әкелуі мүмкін. [2]

Осы үш теориялық модель бір-бірімен байланыста қарастырылғанда, шикізаттық экономикасы бар елдерде мемлекеттік реттеу мен энергетикалық саясатты трансформациялау қажеттілігін нақты көрсетеді. Қазақстан мысалында бұл теориялар шикізаттық тәуелділіктің экономикалық, институционалдық және әлеуметтік салдарын түсіндіруге мүмкіндік береді, сондай-ақ энергия секторын әртараптандыру мен жанартылатын энергия көздерін дамыту қажеттілігін негіздейді.

Қазақстандағы шикізаттық тәуелділіктің қазіргі жағдайына талдау

Қазақстан экономикасы соңғы бірнеше онжылдық бойы мұнай, газ және уран сияқты табиғи ресурстарға тәуелді болып келеді. Бұл тәуелділікті нақты көрсету үшін шикізат секторының өндіріс көлемі, экспорт құрылымы, бюджет кірістері мен ЖІӨ құрылымын талдау маңызды.

2-диаграмма

Соңғы 10 жыл ішінде Қазақстан мұнай өндірісін тұрақты түрде ұлғайтып келеді. Мысалы, 2014 жылы ел жылына шамамен 81 млн тонна мұнай, ал 2023 жылы 85 млн тоннаға жуық мұнай өндірді. Экспорт құрылымы бойынша негізгі бағыттар: Қытай, Ресей, Еуропа елдері және Каспий теңізі арқылы транзиттік бағыттар. Каспий кен орындары, атап айтқанда Теңіз, Қарашығанақ және Қашаған кеніштері, елдің мұнай өндірісінде негізгі рөл атқарады.

Негізгі өндірістік компаниялар қатарында Теңізшевройл (ТШО), ҚазМұнайГаз (ҚМГ) және НКОК бар. Бұл компаниялар жалпы мұнай өндірісінің шамамен 70%-ын қамтамасыз етеді. Газ өндірісінде де Каспий кен орындары мен Қашаған газ кешені негізгі үлесті алады.

Қазақстан бюджеттің кірістерінің едәуір бөлігін шикізат секторынан алады. 2023 жылы бюджеттің шамамен 50%-ы мұнай-газдан түсті. Сонымен қатар, Ұлттық қор активтері 2023 жылы 60 млрд АҚШ долларына жуық болды, бұл экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ететін негізгі құрал болып табылады. [3]

Тауарлық экспорт құрылымында көмірсутектер басым: жалпы экспорттың шамамен 70–75%-ы мұнай, газ және уранға тиесілі. Беймұнайлық сектор үлесі салыстырмалы түрде төмен, бұл Қазақстан экономикасының шикізатқа тәуелділігін нақты көрсетеді.

Жалпы ішкі өнімнің құрылымында мұнай секторына тәуелділік айқын көрінеді. 2023 жылы көмірсутек өндірісі жалпы ЖІӨ-нің шамамен 20–22%-ын қамтамасыз етті. Өндеуші өнеркәсіп үлесі салыстырмалы түрде төмен – шамамен 15–16%, бұл экономиканың әртараптандырылмауын көрсетеді. Мұндай құрылым шикізаттық тәуелділіктің айқын көрінісі

болып табылады және экономиканың сыртқы нарықтағы баға өзгерістеріне сезімтал екенін білдіреді.

Қазақстанның энергетикалық саясаты және трансформация бағыттары

Қазақстанның энергетикалық саясаты соңғы онжылдықта шикізатқа тәуелділікті төмендету, энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және «жасыл» экономикаға көшу бағытында трансформациядан өтуде. Бұл бағыттар мемлекеттің экономикалық тұрақтылығын сақтап, ұзақ мерзімді даму стратегиясын қамтамасыз етуге бағытталған.

Мемлекеттік реттеу энергетика секторында негізгі рөл атқарады. Біріншіден, мұнай табыстарын басқару Ұлттық қор арқылы жүзеге асады. Ұлттық қор қаражаты бюджетке қосымша тұрақтылық береді және шикізат бағасының құбылмалылығына қарсы сақтандыру функциясын атқарады. 2023 жылы қор активтері шамамен 60 млрд АҚШ долларын құрады.

Екіншіден, тарифтік саясат тұрғын үй және өнеркәсіп секторындағы энергия тұтынуын реттеуге мүмкіндік береді. Табиғи монополиялар мен энергетикалық компаниялардың тарифтері мемлекет тарапынан бақылауда болып, тарифтік тепе-теңдікті қамтамасыз етеді.

Үшіншіден, энергетикалық қауіпсіздік стратегиясы ішкі нарықты тұрақты энергиямен қамтамасыз етуге бағытталған. Мұнай, газ және электр энергиясының жеткілікті резервтері қалыптастырылып, трансшекаралық энергия тасымалының тұрақтылығы қамтамасыз етіледі.

Соңында, құқықтық реттеу маңызды. Қазақстанда Энергетика кодексі, субсидиялар және инвестициялық келісімдер арқылы энергетика секторында заңдық негіздер қалыптасқан. Бұл механизмдер стратегиялық жобаларды іске асыруға, тариф саясатын реттеуге және энергетикалық тиімділікті арттыруға бағытталған.

2013 жылдан бастап Қазақстанда жаңартылатын энергияны дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытына айналды. Елде аукциондық модель енгізіліп, ЖЭК жобаларына инвестиция тарту жеңілдетілді. Бұл модель бойынша ЖЭК жобаларын іске асыру үшін компаниялар бәсекелік түрде тарифтер ұсынады, ал мемлекет ұзақ мерзімді қолдау көрсетеді.

2023 жылы ЖЭК қуаты шамамен 4–6% электр энергиясын қамтамасыз етті, ал 2025 жылға қарай бұл көрсеткішті 10% дейін жеткізу жоспарланып отыр. ЖЭК дамуы шикізаттық экономикадан «жасыл» экономикаға көшуге, CO₂ шығарындыларын азайтуға және энергетикалық әртараптандыруға мүмкіндік береді.

Энергия тиімділігін арттыру Қазақстанның энергетикалық саясатының маңызды бөлігі болып табылады. Мемлекет энергия үнемдеу бағдарламаларын іске қосып, өнеркәсіпте және тұрғын үй секторында энергия тұтынуды азайтуды мақсат етеді. Сонымен қатар, инновациялық технологиялар мен смарт-энергетикалық жүйелерді енгізу арқылы энергетикалық тиімділікті арттыруға ерекше көңіл бөлінеді.

Мысалы, соңғы жылдары бірнеше өңірде смарт-метринг жүйелері енгізіліп, энергияны тұтынуды нақты бақылау және шығындарды төмендету мүмкіндігі туды. Инновациялар мен энергия тиімділігін қолдау шаралары Қазақстанның энергетикалық тәуелсіздігін күшейтуге және шикізаттық тәуелділікті төмендетуге бағытталған.

Шетел тәжірибесі және салыстырмалы талдау

Шикізатқа тәуелді елдерде энергетикалық саясатты тиімді ұйымдастыру және экономиканы әртараптандыру – тұрақты даму мен экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің негізгі факторы болып табылады. Осы тұрғыдан қарағанда, Қазақстан өз тәжірибесін шетелдік шикізат өндіруші мемлекеттердің тәжірибесімен салыстыра отырып, тиімді шешімдер қабылдай алады. Мысалы, Норвегия мұнай мен газдан түскен кірістерді Ұлттық мұнай қоры арқылы басқарып, оның активтері шамамен 1 трлн АҚШ долларын құрайды. Бұл қор елдің бюджеттік тұрақтылығын қамтамасыз етіп, ресурстық кірістерді экономикаға тиімді интеграциялауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Норвегияда жаңартылатын энергия көздерінің үлесі жоғары және энергия тиімділігі мемлекеттік бағдарламалармен қолдау табады, бұл шикізатқа тәуелділікті азайтуға және өңдеуші сектордың дамуына мүмкіндік береді.

Сауд Арабиясы да шикізатқа тәуелді елдердің қатарына жатады, алайда елде жүзеге асырылып отырған Vision 2030 бағдарламасы аясында экономика әртараптандырылуда. Аукциондық модель арқылы күн және жел энергиясына инвестиция тарту нәтижесінде жаңартылатын энергия үлесі біртіндеп өсуде, ал энергетикалық тиімділікті арттыруға бағытталған мемлекеттік шаралар елдің энергетикалық секторын трансформациялауға мүмкіндік береді. [4]

Ресей экономикасы Қазақстанға құрылымдық жағынан ұқсас. Мұнай мен газ секторынан түскен кірістер бюджеттің маңызды бөлігін құрайды, энергетикалық қауіпсіздік мемлекеттік реттеу арқылы қамтамасыз етіледі. Дегенмен, өндеуші сектордың үлесі төмен, бұл шикізатқа тәуелділіктің сақталуын көрсетеді және Қазақстанға ескерту болып табылады.

Қазақстан шетелдік тәжірибені салыстырмалы түрде қарастырғанда бірнеше ерекшелікті көрсетеді. Елдің Ұлттық қорының активтері 2023 жылы шамамен 60 млрд АҚШ долларын құрап, бюджеттік тұрақтылықты қамтамасыз етеді, алайда Норвегия тәжірибесіне қарағанда қор көлемі едәуір төмен. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесі 2023 жылы 4–6% шамасында болса, Норвегия мен Сауд Арабиясында бұл көрсеткіш 15–20%-ға жетеді. Сонымен қатар, мұнай секторына тәуелділік Қазақстанда ЖІӨ-нің 20–22%-ын құрайды, бұл ел экономикасының құрылымдық әртараптандырылмағанын көрсетеді. [5]

Салыстырмалы талдау көрсеткендей, Қазақстан шикізаттық тәуелділікті азайту және энергетикалық секторды трансформациялау үшін шетелдік тәжірибені толық пайдалана алады. Атап айтқанда, аукциондық модельдерді кеңейту, ЖЭК жобаларын қолдау, инновациялық технологияларды енгізу және инвестициялық саясатты жетілдіру арқылы «жасыл» экономикаға көшуге нақты мүмкіндіктер бар. Осылайша, Қазақстанның энергетикалық саясатын тиімді трансформациялау шикізатқа тәуелділікті төмендетуге, экономиканы әртараптандыруға және ұзақ мерзімді тұрақты дамуға бағытталған маңызды қадам болып табылады.

Қорытынды

Зерттеу нәтижесінде Қазақстан экономикасының шикізаттық тәуелділігі оның ұзақ мерзімді дамуына айтарлықтай әсер ететінін көрсетті. Мұнай, газ және уран экспортынан түскен кірістер бюджеттің, ЖІӨ-нің және ұлттық валютаның тұрақтылығына тікелей ықпал етеді. Соңғы жылдардағы деректер бойынша, елдің жалпы экспорт көлемінің шамамен 70–75%-ы көмірсутекке тиесілі, бюджеттің 50%-дан астамы мұнай секторынан түседі, ал мұнай өндірісі ЖІӨ-нің 20–22%-ын қамтамасыз етеді. Бұл көрсеткіштер Қазақстанның шикізаттық тәуелділігінің айқын дәлелі болып табылады.

Шетелдік тәжірибе, атап айтқанда Норвегия, Сауд Арабиясы және Ресей мысалдары Қазақстан үшін маңызды сабақ береді. Ұлттық қорды тиімді пайдалану, аукциондық модель арқылы ЖЭК жобаларын дамыту, энергетикалық тиімділікті арттыру, экономика мен бюджетті әртараптандыру – барлығы Қазақстанның энергетикалық саясатында жүзеге асырылуы қажет стратегиялық бағыттар болып табылады.

Зерттеу барысында анықталғандай, Қазақстан шикізаттық тәуелділікті төмендету және энергетикалық секторды трансформациялау үшін келесі негізгі шараларды жүзеге асыруы қажет:

1. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту және олардың үлесін жыл сайын ұлғайту.
2. Ұлттық қор қаражатын тиімді пайдалану арқылы бюджеттік тұрақтылықты қамтамасыз ету.
3. Экономиканы әртараптандыру үшін өндеуші секторға және инновациялық технологияларға инвестиция тарту.
4. Энергетикалық тиімділікті арттыру бағдарламаларын кеңейту, смарт-энергетикалық жүйелерді енгізу.

Осы шараларды іске асыру Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін нығайтып, экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге, шикізатқа тәуелділікті азайтуға және «жасыл» экономикаға көшуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл реформалар елдің ұзақ

мерзімді тұрақты дамуы мен халықаралық нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізін құрайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Сапарбаев А. Жасыл экономикаға көшу негіздері. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 180 б.
2. Мырзабеков А. М. Энергия тиімділігі: теория және тәжірибе. – Астана: ЕҰУ баспасы, 2022. – 216 б.
3. ҚазМұнайГаз ҰК АҚ.
Жылдық есеп 2023. – Астана: ҚМГ, 2024. – URL: <https://ar2023.kmg.kz/kz/strategic-report/strategy>
4. Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының 2023 жылғы ұлттық баяндамасы. – Астана, 2024.
5. Баймұратов У. Б., Сахариева А. М. Қазақстан экономикасындағы мұнай-газ секторын мемлекеттік реттеу мәселелері. – Алматы: Экономика, 2021. – 242 б.